

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПУТЬ УЗБЕКИСТАНА К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Рахманов Бекзод Ибрагимович

Базовый докторант Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека

Аннотация: Развитие зелёной экономики становится важным направлением устойчивого развития, особенно в условиях глобальных экологических вызовов. В данной статье рассматривается роль иностранных инвестиций в переходе к зелёной экономике в Узбекистане. Особое внимание уделяется внедрению экологически чистых технологий, таких как тепловые насосы, и анализу их влияния на снижение уровня загрязнения воздуха, вызванного устаревшими методами отопления. Привлечение международного финансирования и передового опыта рассматривается как ключевой фактор, способствующий реализации зелёных инициатив и улучшению качества жизни населения.

Ключевые слова: PM2.5, AQI, зелёная экономика, устойчивое экономическое развитие, тепловые насосы, зелёные технологии, иностранные инвестиции.

Abstract: The development of a green economy has become a pivotal aspect of sustainable development, particularly in the face of global environmental challenges. This article examines the role of foreign investments in facilitating Uzbekistan's transition to a green economy. Special emphasis is placed on the implementation of environmentally friendly technologies, such as heat pumps, and their impact on reducing air pollution levels associated with outdated heating methods. The attraction of international financing and expertise is considered a key factor in advancing green initiatives and enhancing the quality of life for the population.

Keywords: PM2.5, AQI, green economy, sustainable economic development, heat pumps, green technologies, foreign investments.

Введение

Зелёная экономика представляет собой модель устойчивого развития, которая нацелена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и создание условий для долгосрочного экономического роста. В условиях усиления экологических вызовов, таких как загрязнение воздуха и изменения климата, многие страны стремятся модернизировать свои отрасли за счёт внедрения экологически чистых технологий. Для Узбекистана развитие зелёной экономики имеет стратегическое значение. Использование

устаревших угольных и газовых технологий в промышленности и сельском хозяйстве приводит к серьёзным экологическим последствиям, включая высокий уровень загрязнения воздуха. Это не только угрожает здоровью населения, но и препятствует устойчивому экономическому росту. Вместе с тем переход к зелёной экономике требует значительных финансовых вложений, которые могут быть обеспечены за счёт привлечения иностранных инвестиций. Международный опыт показывает, что такие инвестиции играют важную роль в реализации зелёных инициатив, обеспечивая доступ к передовым технологиям и профессиональным знаниям.

Цель данной статьи — проанализировать роль иностранных инвестиций в развитии зелёной экономики Узбекистана. В статье также предлагаются конкретные меры, такие как внедрение тепловых насосов, которые могут способствовать снижению выбросов вредных веществ и улучшению экологической обстановки.

Анализ и методы

Загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами PM2.5 представляет серьёзную угрозу для здоровья населения Ташкента. Согласно данным Всемирного банка, ежегодно в городе фиксируется 3042 случая преждевременной смерти [1], связанных с воздействием PM2.5, что приводит к экономическому ущербу в размере 488,4 млн долларов США [2]. Около 83% жителей столицы проживают в зонах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Согласно данным платформы IQAir, содержание PM2.5 в атмосфере Ташкента часто превышает норму. На приведённом графике видно, что в течение месяца индекс качества воздуха в различных районах города находится на уровне "вредно" и даже "очень вредно" (AQI выше 150). Эти показатели подтверждают необходимость принятия срочных мер по снижению загрязнения воздуха.

Динамика показателя PM 2.5 [3] iqair.com

Однако показатели загрязнения воздуха существенно отличаются в зависимости от района города. Согласно данным IQAir, в некоторых локациях

уровень PM2.5 достигает критически высоких значений. Это связано с местоположением крупных предприятий, а также плотностью источников выбросов, таких как угольные котлы теплиц.

В таблице ниже представлены топ-10 компаний и объектов, рядом с которыми зафиксирован самый высокий уровень загрязнения воздуха (AQI, США). Эти данные демонстрируют наиболее проблемные зоны:

Топ 10 объектов с самым высоким загрязнением воздуха [4]

№	Локация	AQI (США)	Степень вреда
1	Zakovat Arena	181	вредно
2	Tashkent metallurgiya zavodi	174	вредно
3	7 Media Group	173	вредно
4	Hondamir	161	вредно
5	East Telecom DX Campus	156	вредно
6	Zeppelin Uzbekistan (Tashkent)	153	вредно
7	Najot Ta'lim Chilonzor filiali	147	вредно для уязвимых групп
8	SARF GAZ HISOBLAGICHLARI / SAR	134	вредно для уязвимых групп
9	US Embassy Tashkent	122	вредно для уязвимых групп
10	Uzum Tech	115	вредно для уязвимых групп

AQI делится на следующие группы

Анализ данных показывает, что основные очаги загрязнения сосредоточены вокруг крупных промышленных объектов и предприятий, таких как “Zakovat Arena”, “Tashkent metallurgiya zavodi” и другие. Высокий уровень загрязнения в этих районах представляет серьёзную угрозу для здоровья местных жителей и требует немедленного вмешательства. Одним из ключевых направлений решения проблемы может стать внедрение экологически чистых технологий, способных заменить устаревшие и загрязняющие методы отопления и производства. Применение таких технологий, как тепловые насосы, позволит значительно снизить выбросы вредных веществ и улучшить экологическую ситуацию в наиболее проблемных зонах. Однако внедрение зелёных технологий требует координации усилий со стороны государства, бизнеса и международного сообщества. Для этого необходимы как локальные инициативы, так и поддержка внешних финансовых ресурсов.

Для реализации зелёных инициатив, таких как установка тепловых насосов и внедрение других энергосберегающих технологий, требуются значительные финансовые ресурсы. Привлечение иностранных инвестиций может сыграть ключевую роль в переходе к зелёной экономике. Международные инвестиции позволяют не только внедрять передовые технологии, но и обеспечивать передачу знаний и опыта в области устойчивого развития.

Выводы

Узбекистан сталкивается с серьёзной экологической и экономической проблемой, связанной с загрязнением воздуха. Решение данной проблемы требует комплексного подхода, включающего переход к зелёной экономике, модернизацию технологий и активное привлечение иностранных инвестиций. Использование тепловых насосов может стать важным шагом на пути к снижению загрязнения воздуха и развитию устойчивой экономики. Узбекистан имеет потенциал для превращения экологических вызовов в новые экономические возможности благодаря поддержке международного сообщества и использованию зелёных технологий.

Список использованной литературы

1. Kursiv Media. Под Ташкентом менее четверти теплиц установили фильтры на угольных котлах. 21 ноября 2024 г. Доступно на: https://uz.kursiv.media/2024-11-21/pod-tashkentom-menee-chetverti-teplicz-ustanovili-filtry-na-ugolnyh-kotlah/?utm_source=in_materials. Дата обращения: 23 ноября 2024 г.
2. World Bank. Official website. Доступно на: www.worldbank.org. Дата обращения: 24 ноября 2024 г.
3. IQAir. Индекс качества воздуха (AQI) в Ташкент и загрязнение атмосферы в Узбекистан. Доступно на: <https://www.iqair.com/ru/uzbekistan/toshkent-shahri/tashkent>. Дата обращения: 26 ноября 2024 г.
4. Составлено автором.